

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КВЕСТ-ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ДОО

Мухаммадиева Ф.С.

студентка магистратуры

Ташкентского Государственного Педагогического Университета им. Низами

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14277849>

Аннотация. данная статья раскрывает сущность нового этапа в дошкольном образовании понятия «квест-технологии», достоинства и недостатки данной технологии, а также приводятся примеры детских квестов для разных возрастных групп.

Ключевые слова: ДОО, квест-технологии, детские квесты, игры-квесты, театрализация, индивидуальные особенности.

USING QUEST TECHNOLOGY IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF PRE- EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Abstract. this article reveals the essence of a new stage in preschool education, the concept of "quest technology", the advantages and disadvantages of this technology, and also provides examples of children's quests for different age groups.

Keywords: preschool educational institution, quest technology, children's quests, quest games, theatricalization, individual characteristics.

Государственные стандарты Дошкольного образования Республики Узбекистан требуют использования в образовательном процессе технологий деятельностного типа. Современные дети лучше усваивают знания в процессе самостоятельного добывания и систематизирования новой информации. Использование квестов способствует воспитанию и развитию качеств личности у каждого ребенка, отвечающих требованию информационного общества, раскрытию способностей и поддержке развития талантов у детей.

Квест–технология – это один из вариантов игры – путешествия, применяемой в дошкольном возрасте, а игра – ведущий вид детской деятельности. Квест-технология реализуется в форме образовательных квестов.

Образовательный квест – это интерактивная игровая форма организации поисковой и проектной деятельности детей и родителей по достижению образовательной цели через поэтапное решение проблемных заданий. Само слово «квест» – переводится с английского

языка как «поиск».

В общем смысле, данное понятие обозначает какой-либо сюжет или ситуацию, которое предполагает достижение цели путем преодоления каких-либо препятствий. В процессе образовательного квеста, дошкольник учится: формулировать проблему, планировать свою деятельность, критически мыслить, решать сложные проблемы, взвешивать альтернативные мнения, самостоятельно принимать продуманные решения, а также взаимодействовать со сверстниками и окружающими.

Детские квесты отличаются наличием заданий, касающиеся самых разных областей знаний и умений – это могут быть как физические соревнования (например, эстафеты), так и интеллектуальные викторины. Кроме того, сценарий такой игры предполагает использование сложных декораций, музыкальных сопровождений, а также привлечение аниматоров. Главное достоинство квеста в том, что такая форма организации праздника ненавязчивом, в игровом, занимательном виде содействует активизации познавательных и мыслительных процессов у дошкольников.

В работе с детьми мы часто используем квесты, в которых реализуем проектную и игровую деятельность, знакомим с новой информацией, закрепляем ранее полученные знания и информацию. С помощью квеста дети учатся общаться и принимать решения сообща, они становятся более сплоченными и дружными, самостоятельными, активными и учатся проявлять инициативу. Помимо этого, прохождение квеста позволяет воспитанникам научиться работать в команде и сотрудничать со своими сверстниками.

Таким образом, детские квесты помогают реализовать следующие задачи у детей дошкольного возраста:

- образовательные (воспитанники усваивают новые знания и закрепляют уже имеющиеся);
- развивающие (в процессе игры происходит повышение образовательной мотивации у детей, развитие их творческих способностей и индивидуальных положительных психологических качеств, формирование исследовательских навыков);
- воспитательные (формируются навыки взаимодействия со сверстниками, толерантности, взаимопомощи и другие).

Детские игры-квесты – эта такая форма проведения развлекательных мероприятий, которая представляет собой комплекс проблемных задач, поставленных с определенной целью.

В своей работе я часто стараюсь использовать именно игры – квесты с

театрализацией. Составляется сюжет с участием любимых детьми сказочных и мультипликационных героев и персонажей. Дети 6-7 лет с удовольствием помогают в создании декораций и костюмов. Нередко исполняют роль одного из персонажей.

Большим успехом у детей пользуются спортивные игры-квесты, которые проходят на свежем воздухе. Дух командного соревнования создает особую атмосферу способную сплотить ребят, дает возможность каждому ребенку проявить самостоятельность, инициативность и активность.

Для того чтобы эффективно организовать детские квесты, следует придерживаться определенных принципов и условий:

- все игры и задания должны быть безопасными (не следует просить детей перепрыгнуть через костер или залезть на дерево);
- задачи, поставленные перед детьми, должны соответствовать возрасту участников и их индивидуальным особенностям;
- ни при каких обстоятельствах нельзя каким-либо образом унижать достоинство ребенка и критиковать его действия;
- в содержание сценария требуется внедрить разные виды деятельности, так как выполнять однообразные задания дети указанного возраста, согласно психо лого-возрастным особенностям, не могут; задания необходимо продумать таким образом, чтобы они были последовательными, и логически взаимосвязанными;
- игра должна быть эмоционально окрашена с помощью декораций, музыкального сопровождения, костюмов, и инвентаря;
- дошкольники должны четко представлять цель игры, к которой они стремятся (например, найти клад или спасти доброго персонажа от злого);
- следует продумать временные интервалы, во время которых дети смогут выполнить задание, но при этом не потеряют к нему интерес;
- роль педагога в игре – направлять детей, на правильное решение, но окончательные выводы дети должны делать сами самостоятельно.

Наши воспитанники с удовольствием принимают участие в различных квестах, так например, нами была проведена квест-игра «По сказкам Алишера Навои», посвященная дню рождения поэта, в ходе которой дети не только преодолевали препятствия спортивного характера, но и отвечали на интеллектуальные вопросы, посвященные произведениям нашего великого писателя Алишера Навои, и фактам его биографии. Для детей более младшего возраста предлагаются игры на основе сказочного сюжета. Например, дети очень

любят сценарий квеста на основе сказки «Навои и Пастух». Чаще всего в квесте персонажи приходят в гости и просят о помощи. Дети с удовольствием отправляются в путешествие, в котором помогая персонажу выполняют как спортивные так и интеллектуальные задания. Для детей средней и старшей группы предлагаются персонажи из мультфильмов – желанный их взору и сердцу персонаж не только оставит незабываемые впечатления, но и повысит образовательный процесс и повысят интерес у ребенка. Квесты для дошкольников в детском саду должны выполнять не только развлекательную функцию, но и реализовывать образовательные задачи. Поэтому задания должны соответствовать выбранной теме и по своему содержанию отвечать уровню знаний и умений малышей. Для этого воспитателю следует четко обозначить цель предстоящей игры и учесть технические возможности организации мероприятия. Задания для детского квеста могут быть самыми разнообразными: загадки; ребусы; игры «Найди отличия», «Что лишнее?»; пазлы; творческие задания; игры с песком; лабиринты; спортивные эстафеты. Главное – чтобы было весело, познавательно и запомнилось надолго!

REFERENCES

1. Быховский Я.С. Образовательные веб-квесты: Материалы международной конференции «Информационные технологии в образовании. ИТО-99» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://ito.bitpro.ru/1999> <https://interactive-plus.ru> Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) Scientific Cooperation Center "Interactive plus"
2. Николаева Н.В. Образовательные квест-проекты как метод и средство развития навыков информационной деятельности учащихся // Вопросы интернет-образования. – 2002. – №7 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://vio.fio.ru/vio_07
3. Детские квесты для детского сада и дома: задания, сценарии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://fb.ru/article/240752/detskie-kvestyi-dlya-detskogo-sada-i-doma-zadaniya-stsenarii> (дата обращения: 21.11.2017).